

СПЕЦИФИКА ТЕЧЕНИЯ КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Ташкенов Э.М

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931964>

Цель: изучить специфику течения клинико-нейровизуальной особенности церебрального инсульта, вызванного синдромом обратимой церебральной вазоконстрикции.

Материалы и методы. Мы отобрали 30 пациентов. Контрольную группу составили 19 женщин и 11 мужчин. Возраст пациентов от 15 до 60 лет (средний возраст $(43,3 \pm 0,7)$). Мы провели МРТ и МР ангиографическое исследование головного мозга с использованием аппарата МРТ "TOSHIBA" (1.5T), сделали УЗДС сосудов головного мозга и использовали MMSE краткую шкалу оценки психического статуса для общей оценки когнитивной системы. Мы использовали шкалу Рейсберга (2008) для оценки снижения общей когнитивной активности с акцентом на память, ВА шкалу, чтобы оценить интенсивность головных болей и результаты были статистически обработаны. **Результат:** диагноз СОЦВ (синдром Флеминга-Колла) ставится на основе клинической картины пациента, характера головной боли (скорости развития, интенсивности головной боли (100%), тошноты (90%)), на основании вазоконстрикторных изменений сосудов головного мозга при МРТ исследовании T1, T2, FLAIR и в режимах исследований кровеносных сосудов. В первой группе ($n = 23$) очаговых признаков в головном мозге в режимах T1, T2, FLAIR не было выявлено, вазоконстрикторные изменения сосудов головного мозга обнаружены в ангиорежиме. Во второй группе ($n = 7$) были обнаружены очаговые изменения в головном мозге в режимах T1, T2, FLAIR, а также вазоконстрикторные изменения сосудов головного мозга в ангиорежиме. При УЗДС исследовании атеросклеротические изменения в церебральных сосудах выявлены у 42% пациентов: стеноз I или II степени, а у 58% пациентов атеросклеротические изменения в церебральных сосудах не выявлены.

Выводы: 1. Установлено, что большинство случаев церебрального инсульта, вызванного СОЦВ (синдром Флеминга-Колла), приходится на пациентов в возрасте до 55 лет и сопровождаются головными болями высокой интенсивности и вазоконстрикторными изменениями церебральных сосудов.

References:

1. И. А. Гончар, И. С. Прудывус, Ю. И. Степанова. Сосудистый эндотелиальный фактор роста — предиктор летальности после инфаркта мозга журнал «Вестник Санкт-Петербургского Университета».
2. А.С. Рудько, М.Х. Эфендиева, М.В. Будзинская, М.А. Карпилова. Влияние фактора роста эндотелия сосудов на ангиогенез и нейрогенез «Вестник офтальмологии» 3, 2017.
3. Д.Р. Хасанова, М.Н. Калинин, М.М. Ибатуллин, И.Ш. Рахимов. «Геморрагическая трансформация инфаркта мозга: классификация, патогенез, предикторы и влияние на функциональный исход» Том 13 № 2 2019 www.annaly-nevrologii.com